

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Якуббаева Нодира Незматжановна

специализированная общая средняя школа

№1 учитель начальных классов.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627470>

Аннотация: В этой статье описывается для чего нужно формировать функциональную грамотность, какие виды выделяются и какие условия необходимо соблюдать.

Ключевая слова: грамотность, способность, информация, образования, компетенция, технология, формирования.

Annotation: This article describes why it is necessary to form functional literacy, what types are distinguished and what conditions must be observed.

Keywords: literacy, ability, information, education, competence, technology, formation.

Функциональная грамотность – это способность человека свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

Понятие «функциональная грамотность» в последнее время приобрело значительную актуальность и новое содержание в связи с разработкой проблемы развития функциональной грамотности.

Развитие функциональной грамотности в начальном образовании является актуальной задачей педагога в настоящее время.

Для успешного развития функциональной грамотности школьников и достижения ключевых и предметных компетенций необходимо использовать такие приемы, чтобы обучение на уроке должно носить деятельностный характер.

Для успешного формирования функциональной грамотности школьников, достижения ключевых и предметных компетенций на уроках начальной школы необходимо соблюдать следующие условия:

- обучение должно носить деятельностный характер;
- учащиеся должны стать активными участниками изучения нового материала;
- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы;
- применять такие образовательные технологии, как:

- проблемно-диалогическая технология освоения новых знаний, позволяющая формировать организационные, интеллектуальные и другие умения, в том числе умение самостоятельно осуществлять деятельность учения;
- технология формирования типа правильной читательской деятельности, создающая условия для развития важнейших коммуникативных умений;
- технология проектной деятельности, обеспечивающая условия для формирования всех видов;
- обучение на основе «учебных ситуаций», образовательная задача которых состоит в организации условий, провоцирующих детское действие;
- уровневая дифференциация обучения, использование которой вносит определённые изменения в стиль взаимодействия учителя с учениками, главная же задача и обязанность учителя – помочь ребёнку принять и выполнить принятое им решение;
- информационные и коммуникационные технологии, использование которых позволяет формировать основу таких важнейших интеллектуальных умений, как сравнение и обобщение, анализ и синтез;
- технология оценивания учебных достижений учащихся и др.

Для того, чтобы быть успешным в обучении, ученик должен прежде всего уметь работать с информацией: находить её, отделять нужное от ненужного, проверять факты, анализировать, обобщать и – что очень важно – перекладывать на собственный опыт. Осмысливать информацию и понимать, для чего она понадобится в будущем, важно в рамках каждого из школьных предметов: математики, окружающего мира и так далее.

Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности:

- коммуникативная грамотность, предполагающая свободное владение всеми видами речевой деятельности;
 - способность адекватно понимать чужую устную и письменную речь; самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной речи, а также компьютерной, которая совмещает признаки устной и письменной форм речи;
- информационная грамотность - умение осуществлять поиск информации в учебниках.

Основы функциональной грамотности закладываются в начальной школе. На начальном этапе обучения главное – развивать умение каждого ребенка мыслить с помощью таких логических приемов, как анализ,

синтез, сравнение, обобщение, классификация, умозаключение, систематизация, сериация, отрицание, ограничение.

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская грамотность. В современном обществе умение работать с информацией становится обязательным условием успешности.

Осознанное чтение является основой саморазвития личности – грамотно читающий человек понимает текст, размышляет над его содержанием, легко излагает свои мысли, свободно общается. Осознанное чтение создает базу не только для успешности на уроках русского языка и литературного чтения, но и является гарантией успеха в любой предметной области, основой развития ключевых компетентностей. Проверяется и грамотность чтения, это осуществляется при помощи специальных вопросов и заданий, при составлении которых учитываются уровни понимания текста. Изучение навыков чтения находится на контроле по итогам каждой четверти. Ведение читательских дневников, уроков-отчетов по прочитанным произведениям помогают в этом.

На уроках русского языка основными умениями являются умение работать с текстом, а также умение владеть устной и письменной речью. Эти умения выступают не только как специальные учебные умения, необходимые для изучения всех остальных предметов в школе, поэтому необходимо развивать функционально грамотную личность посредством освоения предметного содержания по русскому языку.

Этапы работы с текстом в начальной школе

1 класс. Учитель обучает детей читать и понимать смысл прочитанного текста.

2 класс. Учитель обучает детей работать с текстом - пересказывать, делить на части, составлять план, выделять опорные слова, определять героев, давать характеристику их личностям и поступкам.

3-4 классы. Учитель обучает детей находить информацию, давать собственную оценку прочитанному, выделять главную и второстепенную мысль в тексте, сопоставлять свои убеждения с жизненными позициями персонажей, прогнозировать содержание, самостоятельно формулировать вопросы, сравнивать тексты разных жанров с похожим содержанием.

Задание на работу с незнакомыми словами. ученику необходимо прочитать устаревшие словосочетания, определить их значение и закрасить смысловые пары соответствующим цветом.

Составление рассказа по предложению. На основе одного предложения, взятого из ранее прочитанного ребенком произведения, нужно либо продолжить рассказ, либо восстановить события, которые были до. Здесь мы видим как работу с текстом, поскольку ребенку необходимо вспомнить, о чем шла речь в рассказе, так и развитие читательского воображения.

Диалог с автором текста. Ученику предлагается ответить на поставленный вопрос, высказать свою точку зрения по смыслу текста, с которым он познакомился. Также он должен выбрать одну из пословиц, раскрывающих смысл рассказа, и доказать, почему подходит именно она. Еще одно интересное задание - палитра чувств. С помощью этого метода ученику сможет проанализировать, как изменялось состояние героя, в какой последовательности и почему одно чувство сменялось другим.

Еще одно красивое задание - текст с использованием разных шрифтов. Такого рода упражнение можно подготовить и самостоятельно, выбрав любой понравившийся отрывок. Для этого всего лишь нужно в обычном текстовом редакторе набрать текст разными шрифтами.

На уроках русского языка можно использовать следующие упражнения для формирования функциональной грамотности:

1. Запишите слова, которые нужно писать с заглавной буквы, даже если они находятся в середине предложения.
2. Напишите родственные слова к слову – лес.
3. Найдите слово с суффиксом –ик: столик, перчик, ослик, барабанчик.
4. Найдите значение слова: квашёнка.

Для успешного формирования функциональной грамотности школьников необходимо соблюдать следующие условия:

- использование групповых форм;
- деятельностный характер обучения;
- использование «учебных ситуаций»;
- использование информационных и коммуникационных технологий;
- дифференцированное обучение.

Разнообразные и увлекательные задания помогут детям освоить эффективную работу с текстами, научиться не только быстро читать, но также понимать, запоминать и анализировать прочитанное. Вот, например, какие задания можно использовать

Задания должны быть не только привязаны к реальности, близки их опыту, но и соответствовать возрасту детей. Они должны быть

системными, содержать много фактов – в том числе и тех, которые, возможно, не понадобятся ребёнку для её решения, но будут интересны в принципе.

Таким образом, научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, а каждодневная работа учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, формируют функциональную грамотность учащихся.

Использованная литература:

1. Бобоева, З. М. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. Ученый XXI века, (5-1 (86)), 22-25.
2. Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
3. Байбородова, Л. В. Вестник образования. - 2011. - N 17. - С.23-37
4. Корчагина, М. В. Формирование готовности будущих педагогов профессионального обучения к научно-исследовательской деятельности – Тольятти, 2013. – 25 с. – Библиогр.: 22-25.
5. Лапина, С. Н. Становление информационно-коммуникативной культуры будущих учителей начальных классов в образовательном процессе педагогического колледжа. – Чита, 2013. – 23 с.: диагр., схемы.

